

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Bekmuradov Mansur, Abdurakhmonova Manzura EFFECTIVE ASPECTS OF SOCIAL WORK ACTIVITY WITH DISABLE STUDENTS AT SCHOOLS UZBEKISTAN.....	4
2. Xolbekov Abdug‘ani, Ibragimov Jasurbek RAQAMLI JAMIYATDA IJTIMOIIY ADOLATNI AMALGA OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	15
3. Xusanova Xayriniso, Hamrayeva Vasila IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH SAMARADORLIGINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	22
4. Йулдошева Умида ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
5. Hojiyev Zavqiddin DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING KASBIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	42
6. Ixtiyarov Farxod INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	51
7. Hashimova Gulsina O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUCHLARI TIZIMIDA IJTIMOIIY ISH VA UNING FALSAFIY TAHLILI.....	59
8. Qozoqov Sobirjon TADBIRKORLIK MADANIYATI INSTITUTSIONALLASHUVINING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	68
9. Nosirova Marg‘uba XOTIN-QIZLAR ORASIDAGI JINOYATCHILIK – IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA.....	75
10. Eryigitova Lobar, Sodiqova Shoxida KEKSA AHOLI SONINING ORTISHI VA ULAR HAYOTINI YAXSHILASH CHORALARI.....	82
11. Qodirjon Mahkamov JAMOAVIIY XOTIRA VA TARIXNING IJTIMOIIY TAVSIFI.....	92
12. Saidova Maftunaxon SHAXSDA XARIZMA XUSUSIIYATLARI VA XARIZMATIK BOSHQARUV NAZARIYALARI.....	99

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ixtiyarov Farxod

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: farxod.ixtiyarov.77@gmail.com

INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH JARAYONI DA KEYS METODI IMKONIYATLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10076157>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada inson kapitalini rivojlantirish jarayonida keys metodi imkoniyatlaridan samarali foydalanishga doir fikrlar bayon qilingan. Inson kapitalini rivojlantirish jarayonida o’qitishning keys-stadi usulidan foydalanish imkoniyatlari ko’rib chiqiladi, metodni qo’llash maqsadlari, mashg’ulotlarni o’tkazish shakli, ishlarning turlari, shuningdek, mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rish va o’tkazish bosqichlari ko’rsatilgan. Keys metodi bu inson hayotida duch keladigan turli xil muammoli vaziyatlarni hal qilishda qo’llaniladigan medot hisoblanadi. Mazkur usuldan amaliyotda keng foydalanish, ayniqsa boshqaruvda muammolarni hal qilish va qarorlarni qabul qilishda keng qo’llash o’zining samarasini beradi. Mazkur texnologiya predmetni o’zlashtirishga bo’lgan qiziqishni, amaliy ko’nikmalarni, vaziyatni tahlil qilish va to’g’ri qaror qabul qilishga nisbatan ijodiy yondashish malakalarini rivojlantiradi. Turli muammoli vaziyatlar va ularni hal qilish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so’zlar: keys-stadi, inson kapitali, deduktiv tafakkur, sillogizm, analogiya, ijtimoiy kapital.

Ихтияров Фарход

независимый соискатель “Национального университета Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства” при исследовательском институте управления Бухарского природного института
e-mail: farxod.ixtiyarov.77@gmail.com

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

АННОТАЦИЯ

В данной статье отражены выводы об эффективном использовании возможностей кейс-метода в процессе развития человеческого капитала.

Возможность использования кейс-метода обучения в процессе развития человеческого капитала, цели использования метода, форма обучения, виды работ, а также этапы подготовки

и проведения анализируются в работе. Кейс-метод – это метод, используемый для решения различных проблемных ситуаций, встречающихся в жизни человека. Широкое использование этого метода на практике, особенно при решении задач и принятии решений в управлении, дает свои результаты.

Данная технология развивает интерес к освоению предмета, практические навыки, навыки творческого подхода к анализу ситуации и принятию правильного решения, рассматривает разнообразные проблемные ситуации и возможности их решения.

Ключевые слова: кейс-стади, человеческий капитал, дедуктивное рассуждение, силлогизм, аналогия, социальный капитал.

Ikhtiyarov Farhod

Researcher “Tashkent irrigation and mechanization of agriculture Institute of Engineers” is a freelance researcher at the Bukhara Institute of Environmental Management of the National Research University.
e-mail: farxod.ixtiyarov.77@gmail.com

EFFECTIVE USE OF THE POSSIBILITIES OF THE CASE METHOD IN THE PROCESS OF DEVELOPING HUMAN CAPITAL

ANNOTATION

This article reflects the conclusions on the effective use of case method opportunities in the process of human capital development in management.

The possibility of using the case-study method of training in the process of human capital development is considered in the management. The purposes of using the method, the form of training, types of work, as well as the stages of preparation and conducting of training are indicated. The case method is a method used to solve various problem situations encountered in human life. Wide use of this method in practice, especially in solving problems and making decisions in management, gives its results.

This technology develops interest in mastering the subject, practical skills, skills of creative approach to situation, analysis and making the right decision, considers a variety of problem situations and the possibility of solving them.

Key words: case study, human capital, deductive reasoning, syllogism, analogy, social capital.

KIRISH

Keyingi paytlarda keys-stadi usuli mamlakatimizda ta'lim tizimi orqali asta-sekinlik bilan ommalashib bormoqda. Mazkur usuldan amaliyotda keng foydalanish, ayniqsa boshqaruvda muammolarni hal qilish va qarorlarni qabul qilishda keng qo'llash o'zining samarasini beradi. Shuningdek, inson kapitalini rivojlantirishda mazkur usul ijobiy ahamiyat kasb etadi. Keys-stadi usuli har qanday vaziyatni o'rganish va tahlil qilishga imkon beradi. Unda muammoli vaziyatni hal qilishda jarayonning umumiy mohiyatini aks ettiruvchi elementlar yotadi.

METODOLOGIYA

Ma'lumki, “Keys-stadi” usuli ingliz tilida “case” – jomadon, metod, “study” – muammoli vaziyat, holat, jumladan, vaziyat, holat tahlili yoki muammoli vaziyatlarni tahlil qilish ma'nosini anglatadi. Ayni paytda aniq, real muammoli vaziyatni tahlil qilish orqali eng maqbul variantlarni topish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan texnologiya sifatida qo'llaniladi. Real vaziyatlarni bayon etishda qo'llaniladigan o'qitish texnikasi keys – texnologiyasini loyihalashtirishni nazarda tutadi.

Keys-stadi texnologiyasi dastlab 1870 yilda AQShning Garvard universiteti huquq maktabida muammoli holatlarni o'rganish tajribasi sifatida ta'lim jarayonida qo'llanilgan. Ushbu texnologiyaning ijobiy samarasi yaqqol namoyon bo'lgach 1920 yildan universitetning biznes maktabida qo'llanila boshlangan. Keyslarning ilk to'plami 1925 yilda biznes haqidagi “Garvard universiteti hisobotlari” da chop etilgan. Hozirda bu texnologiya xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyot,

biznes sohalarida ham keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda mazkur texnologiyani ta'lim jarayoniga tatbiq etish yo'lidagi harakatlar mustaqillikning dastlabki yillarida boshlandi.

G'arbda boshqaruvda jarayonida qo'llaniladigan keyslarning tayyor variantlari ham mavjud. Ularni hatto sotib olish mumkin. Biroq, eng samarali yo'l har bir soha bo'yicha keyslarni mustaqil yaratilishiga erishishdir. Ma'lumotlarga qaraganda Garvard universitetida yiliga 700 ta keys ishlab chiqiladi. Ular 10 dollardan 1000 dollargacha baholanadigan loyihalarni o'z ichiga oladi. London biznes maktabi va boshqa biznes maktablar o'zlarida 340 nafarga yaqin ishtirokchilarni birlashtirgan holda keyslarni yaratish bilan shug'ullanadi. Bu amaliyot albatta o'zini oqlaydi. Turli muammolar bo'yicha noto'g'ri, yuzaki yoki davriy yechimlar o'rniga asoslangan, aniq, maqsadga yo'naltirilgan, foydali yechimlarga ega bo'lish imkonini beradi.

ASOSIY QISM

Mazkur texnologiya predmetni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishni, amaliy ko'nikmalarni, vaziyatni tahlil qilish va to'g'ri qaror qabul qilishga nisbatan ijodiy yondashish malakalarini rivojlantiradi. Turli muammoli vaziyatlar va ularni hal qilish imkoniyatini yaratadi.

- Ushbu texnologiyaning asosiy vazifalari quyidalarda namoyon bo'ladi:
- tahlil ko'nikmalari va tanqidiy tafakkurni rivojlantirish;
- nazariya va amaliyot birligini ta'minlash;
- muammo yuzasidan turli qarashlar va yondashuvlarni namoyish qilish;
- qarorlar qabul qilish va uning oqibatlariga doir mulohazalarni taqdim etish;
- noaniqliklar mavjud bo'lgan sharoitda muqobil variantlarni baholash

ko'nikmalarini shakllantirish.

Albatta, oldindan ijobiy natijaga erishish uchun keyslarni tekshirilishi va baholanishi muhim ahamiyatga ega. Yaratilgan keys ekspert tekshiruv va baholashdan o'tishi kerak. Keys loyihasining korxonada xodimi tomonidan ko'rib chiqilishi va unda bayon qilingan axborotning real vaziyatga muvofiq kelishi, shuningdek keltirilgan faktlar talqini va shu kabilar tekshirish usullari sifatida qo'llanilishi mumkin.

Keys-stadi yordamida quyidagi bilim, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish mumkin:

- tahliliy ko'nikmalar – ma'lumotlarni axborotlardan ajrata olish, ularni turkumlash, ahamiyatiga ko'ra kerakli va ikkilamchi darajaga ajratish, tahlil qilish, taqdim etish, buning uchun shaxs aniq, mantiqiy fikrlay olishi kerak;

- amaliy ko'nikmalar – muammoning murakkabligidan kelib chiqib, real vaziyatni tahlil qila olish, eng muhim nazariya, metod va tamoyillarni qo'llay bilish;

- ijodiy ko'nikmalar – bunda mantiqiylik asosida vaziyat, muammoni yechish muhim emas, balki ijodiy yondashuv asosida muammoning bir necha yechimlarini topish va ularni tahlil qilish talab etiladi;

- muloqot ko'nikmalari – unga ko'ra bahs-munozara olib borish, o'z nuqtai nazarini himoya qilish, qaroriga boshqalarni ishonitirish, juda qisqa va ishonarli hisobotni tayyorlash ko'nikmalarini o'zlashtira bilishi zarur;

- ijtimoiy ko'nikmalar – qarorni muhokama qilish jarayonida boshqalarning hatti-harakatini tahlil qilish, boshqalarni tinglay bilish, bahsda o'zgalarning fikrlarini qo'llab-quvvatlash, ilgari surilgan fikrga qarama-qarshi fikrni bildira olish va o'zini boshqara olishi lozim;

- o'z-o'zini tahlil – bahs-munozara jarayonida o'zini tuta bilishi, boshqalarga namuna bo'lishi muhim;

- har bir keys topshiriqlari puxta asoslanishiga erisha olish lozim.

Keys topshiriqlarining amaliy – didaktik xarakterga ega bo'lishi uchun ularni ishlab chiqishda quyidagilarga e'tiborni qaratish talab etiladi:

- maqsadni aniq ifoda etish, ya'ni maqsadni ikki xil yoki undan ortiq tushunilmasligi;
- savol yoki topshiriqlarning ma'lum darajada murakkab bo'lishi;
- ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hayotning bir necha jihatini yoritib olishi;
- tezda o'zining amaliy ahamiyatini yo'qotmasligi;
- milliy xususiyatlarni o'zida namoyon eta olishi;
- dolzarb ahamiyatga ega bo'lishi;

- tahliliy tafakkurni rivojlantirishi;
- bahs-munozarani tashkil etish imkoniyatini yaratishi;
- bir necha yechim (qaror)ni ilgari surish imkoniyatini ta'minlay olishi.

Ma'lumki, inson hayoti investitsiyalar yordamida yaxshilanishi mumkin bo'lgan bilim, malaka va ko'nikmalarni egallash jarayonida shakllanadi. Inson kapitali nazariyasining asoschilaridan biri T.Shults investitsiyalar shakliga qarab quyidagi kapital turlarini asoslab beradi :

- ta'lim jarayonining rivojlanishi;
- ish, mehnat ko'nikmalari asosida rivojlanish;
- sog'liqni saqlash, salomatlikni mustahkamlash;
- iqtisodiyot sohalarida o'sib borayotgan bilim va ko'nikmalar.

G.Bekker esa o'zining ilmiy qarashlarida, inson kapitali orqali uning bilim, ko'nikma va motivatsiyalari bir butunligini tushuntirib o'tgan . Shu tariqa, har ikki olim ham inson kapitalini mehnat bozorida sotish mumkin, degan fikrga qo'shilgan. Bunday kapitalning to'planishi ko'p vaqt, katta miqdordagi xarajatlar, murakkab investitsiyalarni talab qiladi:

- uzoq muddat foydalaniladigan ne'mat;
- doimiy xarajatlar bilan bog'liq xususiyat;
- jismoniy eskirish foydali xususiyatlarini yo'qotish bilan bog'liq .

Inson kapitali nazariyasida G.Bekker individual va ijtimoiy tavsifga ega bo'lgan ichki qaytim normasi tushunchasini kiritdi. Birinchidan, investitsiyalarni aniq investorlar nuqtai nazaridan kiritishni tavsiflaydi, ikkinchidan butun jamiyat nuqtai nazaridan ularning samaradorligini baholaydi. Shunday ekan, qaytim normasi, o'z navbatida, ta'limning har xil turlari va darajalari o'rtasida va butun iqtisodiyot ham uning har xil sektorlaridagi ta'lim tizimi o'rtasidagi investitsiyalarni taqsimlash regulyatori sifatida namoyon bo'ladi.

Inson kapitaliga kiritilgan investitsiyalar G.Bekkerning asarlarida ham T.Shultsning asarlaridagi singari jismoniy kapitalga quyilmalarga nisbatan sezilarli darajada oshishi ta'kidlangan. Amerikalik iqtisodchi L.Turov tadqiqotlarida inson kapitalini unumdorlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. U inson kapitalini odamlarning tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish qobiliyati sifatida belgilaydi. Bu nafaqat shaxsga yo'naltirilgan alohida ishlab chiqarish sarmoyasi, balki boshqa sarmoyalarning samaradorligiga ham ta'sir qiladi . Shuningdek, P.Romer ham ushbu yondashuv tarafdori bo'lib, inson kapitalini iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy manbai sifatida talqin qiladi. U yangi bilimlarning manbai – aynan inson kapitali ekanligini ta'kidlagan.

Inson kapitalini rivojlantirishda deduktiv tafakkur muhim ahamiyat kasb etadi. Undan umumiy tushunchadan juz'iy fikrga o'tishda, yoshlarda mustaqil, tanqidiy, tahliliy fikrlashni shakllantirishda, mantiqiy zaruriy xususiyatga ega bo'lishda, shuningdek, ijtimoiy munosabatlar turli shakllarini namoyon qilishda foydalanish mumkin.

Ma'lumki, aksiomalar isbotsiz chin deb qabul kilingan nazariy mulohazalar bo'lib, ular vositasida boshqa fikr va mulohazalar asoslab beriladi. Deduktiv tafakkur sillogizm shaklida bo'ladi. Sillogizm aksiomasi xulosalashning mantiqiy asoslanganligini ifodalaydi. Sillogizm aksiomasini terminlarning xajmiga yoki mazmuniga ko'ra, ya'ni atributiv ta'riflash mumkin. Sillogizm aksiomasini quyidagicha ifodalash mumkin: «Agar bir buyum ikkinchi buyumda joylashgan bolsa, ikkinchi buyum esa uchinchi bir buyumniig ichida bolsa, unda birinchi buyum ham uchinchi buyumning ichida joylashgan bo'ladi» yoki «Bir buyum ikkinchi buyumda joylashgan bolsa, ikkinchi buyum esa uchinchi bir buyumdan tashkarida bo'lsa, unda birinchi buyum ham uchinchi buyumdan tashqarida joylashgan buladi». Bu koidani kuyidagi shakllar yordamida yakkol ifodalash mumkin.

Analogiya (grek. - moslik, o'xshashlik) bavosita xulosa chiqarishning bir turidir. Deduktiv xulosa chikarishda fikr umumiylikdan juz'iylikka qarab, induktsiyada juz'iylikdan umumiylikka qarab harakatlansa, analogiyada predmet va hodisalarning o'xshash belgilarga qarab xulosa chiqariladi.

Inson kapitalini rivojlantirishda analogiyada predmetlarning o'xshash xossalariga asoslanib xulosa chiqariladi. Tabiat va jamiyatda ob'ektiv turli-tumanlik bilan bir katorda, ob'ektiv uxshashlik xam mavjuddir. Ular inson ongida o'z ifodasini topadi. Ob'ektiv reallikning turli sohalariga oid qonun va qoidalar tuzilishi jihatdan o'xshash bo'lsa, ular aks etgiran voqelikdagi turli narsa va hodisalar

ham ma'lum ma'noda o'xshash bo'ladi. Analogiya buyicha xulosa chiqarish ob'ektiv reallikning cheksiz ko'rinishlari hamda unda mavjud bo'lgan turli sistemalarning xossalari, munosabatlari, tarkiblaridagi o'xshashliklarga asoslanadi. Masalan, sayyoralar, davlatlar, ijtimoiy tuzumlar mohiyatida o'xshashlik bor. Bilishda muhim va nomuhim xossalari o'xshashligi asosida analogiya bo'yicha xulosa chiqariladi.

I.Kepler planetalar harakatining qonunini ochganda, samoviy jismlarning o'zaro tortishish kuchini insonlar o'rtasidagi muhabbatga taqqoslaydi, shu asosda astronomiyaga tortishish kuchi tushunchasini kiritadi. Munosabatlar analogiyasining formulasi quyidagicha:

Munosabatlar analogiyasida ikki predmetlar o'xshashligi haqida emas, ikki predmet o'rtasidagi munosabatni qurgan ish asosida boshqa ikki predmet o'rtasidagi munosabat haqida xulosa chikdriladi.

Buyuk Britaniya, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Kanada, Yaponiya, Xitoy, Rossiya va Turkiya kabi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar tajribalari hamda bir qator xalqaro tashkilotlar amaliyoti jumladan, BMTning Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasi, BMTning Yangi ming yillik taraqqiyot dasturi (UN New Millennium Goal), BMT Rivojlanish Dasturining "Barqaror rivojlanish maqsadi" (UNDP Sustainable Development Goal), Inson rivojlanish ko'rsatkichlari va indikatorlari (Human Development Indices and Indicators), XMT, Xalqaro mehnat konferentsiyasi, BSST, Xalqaro ergonomika assotsiatsiyasi, BMT sanoatni rivojlantirish tashkiloti, Xalqaro standartlashtirish tashkiloti, Global kasbiy sog'liq va xavfsizlik Koalitsiyasi (The Global Coalition for Safety and Health at Work), Kasbiy sog'liq bo'yicha xalqaro komissiya (International Commission on Occupational Health), BMT tarkibidagi Canitariya va gigiena jamg'armasi, Xalqaro ijtimoiy xavfsizlik assotsiatsiyasi (ISSA), Inson rivojlanish ko'rsatkichlari va me'zonlari (Human Development Indices and Indicators), Jahon ijtimoiy himoya hisoboti (World Social Protection Report), Global trendlar: Kengayib borayotgan qurilishdagi mehnat bozorlar (Global Trends: Emerging Construction Labor Markets), 2030 yillar uchun qurilish sanoatining global bashoratlari (A global forecast for the construction industry to 2030), Inson resurslari yillik hisoboti (Human Resources Annual Report), Inson resurslari hisoboti (Human Resources Report), Inson taraqqiyoti indeksi (Human Development Index), Inklyuziv taraqqiyot indeksi (The Inclusive Development Index) kabi bir qator global indekslar tadqiq etilgan.

Hamyurtimiz, qomusiy olim Abu Rayxon Beruniyning fikriga ko'ra "Eng muhim g'oya shuki, barcha qimmatli narsalar inson mehnati bilan yaratiladi va insonning qadr-qimmatini uning avlod-ajdodlarining kim bo'lganligi bilan emas, balki uning mehnati, aqliy va jismoniy mahorati bilan belgilanadi" [12. -B. 31-44], degan fikrni ilgari suradi. Inson kapitalini rivojlantirishda katta hissa qo'shgan bir qator g'arb olimlarining fikr va qarashlariga e'tibor qaratamiz.

Inson kapitalini muntazam ravishda rivojlantirib borish bilan sotsiolog, psixolog va iqtisodchi olimlar shug'ullanishini hisobga oladigan bo'lsak, ular asosan mikro darajada - shaxsning rivojlanishi, mezo-darajada korxonalar hamda tashkilotlarni rivojlantirish va makro darajada - umuman davlatni rivojlantirish munosabatlarini to'liq qamrab olishi kerak degan fikr ilgari suriladi.

Keysni yechishda muammoli vaziyat bu, bilish predmeti, ob'ekti bilan ilmiy izlanish, ixtirolar yaratish va yangi bilimlarni olishga yo'naltirilgan fikran o'zaro ta'siridir. Muammoli vaziyatning oddiy belgilari mavjud bo'lib, ular noaniq muammolar to'g'risida o'z-o'ziga savol berish, uni hal etish usullari va yo'llarini izlab topishdan iboratdir.

Amerikalik tadqiqotchi M. Porter "Har qanday davlatning iqtisodiy raqobatbardoshligi va mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy muhit barqarorligining sifati jamiyatdagi turli ijtimoiy qatlamlar vakillarining intellektual taraqqiyot darajasi, kasbiy faollik hamda eng muhimi ijtimoiy ahillik, hamjihatlik, o'zaro hamkorlikdagi faoliyatda adolatlilik va odamlarning bir-biriga nechog'li ma'naviy bog'langanlik holatiga bevosita bog'liqdir", [11. -B. 608] deydi.

Ma'lumki, dunyoda insonni kompleks rivojlantirish eng ustuvor masalalardan hisoblanadi. Shu boisdan ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev o'zining Oliy Maslisga qilgan Murojaatnomasida quyidagi fikrlarni ilgari surdi: "Rivojlangan mohamlakatlarda ta'limning to'liq sikliga investitsiya kiritishga, ya'ni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan davrda uning tarbiyasiga sarmoya sarflashga

katta e'tibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jakmiyatga 15-17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko'rsatkich atig 4 barobarni tashkil etadi.

Binobarin, inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart" [2. -B. 1].

Amerikalik professor Rene Foks [10] fikriga ko'ra, odamlarning integrativ xususiyati susayishi, uyushmaganlik fenomeni asosan jamiyatdagi o'zgarishlar tufayli shakllanib o'ziga xos "affekt" holati yuzaga keladi. Jamiyatda bir ijtimoiy qatlamga g'amxo'rlik qilinib, ya'ni pozitiv yuksalayotgan xodisalarga ko'proq e'tibor berilib, negativ holatlarni ko'rmaslikka intilish, e'tiborsiz qolgan toifa a'zolarida "affekt neytrallikka affekt munosabat" yondashuvini tarkib toptiradi, deydi Affekt munosabat esa jamiyat tinchligi, xavfsizligi va taraqqiyotga zid bo'lgan turli ekstremistik oqimlarga berilish, radikalizm, aqidaparastlik, behayolik, befarqlik illatlariga yo'l ochadi.

Ayni paytda mashhur amerikalik sotsiolog Talkott Parsons odamlarning o'zaro yaqinligiga halal beruvchi omillarni o'rganib umumiy maqsadlar, yalpi ijtimoiy harakatlardan chetda qoluvchilar jamiyat tarkibida uzluksiz ortib borayotgani va bu holat o'ziga xos tendentsiyaga aylanayotganini qayd etadi [10].

Inson kapitalining rivoji shaxsning ongi, odob-axloqi, ma'naviyati, dunyoqarashi, talab-ehhtiyojlarining qondirilishi, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy munosabatlarga, ijtimoiy tuzum mohiyati va tabiatiga bevosita bog'liqdir. Jamiyat qanday bo'lsa, undagi ijtimoiy munosabatlar majmuini singdirgan inson kapitali ham unga mos bo'ladi. Inson aql-idrok sohibi bo'lganligi uchun real dunyodagi voqealarni biladi, ilmu tafakkuri, mehnati, salohiyati bilan dunyoni boshqaradi [8. -B 51-55].

Muammoli vaziyat qarama-qarshiliklar aniqlangach yuzaga keladi. Bunda ushbu qarama-qarshilikni hal qiluvchi savolga javob noma'lum bo'ladi. U muammo hisoblanadi. Muammoli vaziyat komponentlari quyidagilar:

- bilish predmeti;
- o'qitish sub'ekti;
- bilish sub'ekti;
- muammoni qo'yuvchi va tinglovchilar dialogi;
- tinglovchining bilishga ehtiyoji;
- tinglovichning bilish mazmuni bilan fikran o'zaro ta'siri.

Shavkat Mirziyoev tomonidan asoslab berilgan faol va mas'uliyatli shaxs kontsepsiyasi quyidagi ijtimoiy xususiyatlarni namoyon etadi:

- inson kapitali zamonaviy ijtimoiy – iqtisodiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi;
- inson kapitalini rivojlantirish davlat jamiyat va shaxsning o'zidan jiddiy sa'y – harakat va xarajatlar talab etadi;
- inson kapitali bilim, tajribalar, strategik rejalar, odamlarning intellektual-ma'naviy darajasi, shuningdek, muayyan maqsadlari. qiziqish va layoqatlari sifatida ham milliy zahira hisoblanadi;
- inson kapitalini rivojlantirish maqsadida qilinuvchi xarajatlar faqat yaqin vaqt mobaynida emas, balki uzoq istiqbolda ko'proq naf keltiradi;
- inson salohiyati uning egasiga ko'rsatiladigan e'tibor va g'amxo'rlik natijasida inson kapitaliga transformatsiya bo'ladi.

Ta'lim, ma'rifat omili bag'rikeng xalqimiz milliy strategiyasining bosh harakatlantiruvchi kuchi hamda o'ziga xos lokomotivi vazifasini bajarsa, uning ikkinchi muhim jihatini ya'ni, ta'limni bunyodkor kuchga aylantiradigan imkoniyatni – inson kapitali, barkamol shaxs omili tashkil etadi.

Milliy strategiyamizni amalga oshirishning harakatlantiruvchi kuchi bo'lmish ta'lim omili o'zining bunyodkorlik mohiyatini quyidagilar orqali yorqin namoyon etmoqda:

- Ta'lim va tarbiyaning yuksak insonparvarlik, demokratik, sog'lom raqobat hamda o'zaro yordam muhitida amalga oshirilishi;
- Ta'limning shaxs salohiyatini ro'yobga chiqarishdagi uzluksizligi va izchilligi;
- Ta'limning fan va ishlab chiqarish bilan chambarchas bog'liqligi;

- O'rta maxsus, kasb-hunar hamda oliy ta'limning inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilganligi;
- O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi bitiruvchilarining zamonaviy kompyuter texnologiyalarini puxta o'zlashtirib, kamida ikkita xorijiy tilni egallayotgani hamda 2-3 ta kasb-hunar sohibi bo'lib hayotga, bunyodkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga tayyor holda kirib borishlari ta'minlanganligi;
- Ta'lim va tarbiyaning insonni kasbiy rivojlantirish jarayonlari bilan uyg'unligi;
- Yuksak malakali mutaxassis bo'lishda ilg'or xorijiy tajribalarga tayanish va ularni maqsadli o'zlashtirib borishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi;
- Ta'lim dasturlarini tanlashda yagona va tabaqalashtirilgan yondoshuvning mavjudligi;
- Keng dunyoqarashga egalik, har tomonlama bilimli bo'lishning hamda yoshlar iste'dodini ro'yobga chiqarish jarayonlarining davlat va jamiyat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va muntazam rag'batlantirilishidir [8. -B 51-55].

XULOSA

Inson kapitalini rivojlantirishda keys metodi imkoniyatlarini samarali tadbqiq qilish muhim ahamiyatga ega. Inson taraqqiyotiga sarmoya kiritib, jamiyat nafaqat mehnat unumdorligini oshirishga, balki tovarlar, ijtimoiy mahsulotlar va xizmatlarni yanada adolatli taqsimlashga ham erishishi mumkin. Shunday qilib, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish maqsadlariga erishish uchun inson kapitalini rivojlantirish vazifasi davlatning ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi ushbu maqsad-muddaolarga hamohangligi bilan ham ahamiyatlidir.

Fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashga kiritiladigan har bir investitsiya kishilarning kreativligi, qonunlarga bo'ysunishi, inson kapitalini rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Jamiyatda ko'tarinkilik muhiti yuzaga keladi, konstruktiv va ratsional dunyoqarash shakllanadi. Hayot sifatini oshiruvchi nodavlat institutlar paydo bo'ladi. Odamlar sog'lom turmush tarziga o'rganadi. Bularning barchasi xalqimizda kelajakka ishonch kayfiyatini paydo qilib, hayot sifatini yuksaltiradi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O'zbekiston, 2021. – Б. 206.
2. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, T.: 2018.
3. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/18/hci/> Всемирный банк оценил индекс человеческого капитала.
4. Американская социология. Перспективы проблемы методы / Под. ред. Т. Парсонс. – М., 1972. – 364 с.12. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2009. – 848 с.
5. Ачкасов В.Р. Национальная идентичность как исторический нарратив // Управленческое консультирование. 2018. – №10. – С. 19-26.
6. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000.
7. Беккер Г.С. Человеческое поведение: Экономический подход: избранные труды по экономической теории. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 672 с.
8. Беленкова О.А. Роль антропологического фактора управления в формировании человеческого капитала общественного производства // Вестник Башкирского университета. 2014. – №4. – С. 1495-1502.
9. Бекмуродов М.Б.Замонавий бошқарув социологияси. Тошкент.: “YOSHLAR NASHRIYOT UYI” 2020.
10. Фокс, Renée С. (1989). Социология медицины. Пирсон. ISBN 0138205078.
11. Портер М. Конкуренция, М., “Вильямс”. 2006. - С. - 608.
12. Rasulova F., Do'stjonov T., Hasanov S. Xorazm Ma'mun akademiyasining olis-yaqin yulduzlari. -T.: «IQTISODMOLIYA» 2005,31-44 – betlar.
13. Жуков Ю. М. Эффективность делового общения. – М. :Знание, 1998.

14. Птицын В. Предвидеть будущее с помощью case-study. – С.34-37.
15. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – М.: Арена, 1994.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000